

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 5, ISSUE 1

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Omonova N.R., Bobonazarov G` Y., Rahimova M.S. QASHQADARYO VILOYATIDA NOVUZ BALIQCHILIK XO`JALIGINING FAOLIYATI HAMDA ISTIQBOLLARI.....	4
2. Рахимова Гулжоной Кодирберггановна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ.....	8
3. Аскарлова Роза Исмаиловна ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ И РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ.....	13
4. Палўанова Г.Ж., Байгелдиева Н.Ж. КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ (ЯССИ ТИШЛИ КАЛАМУШ, УЙ СИЧҚОНИ, ЎТА ҲАВФЛИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДАГИ ЭПИЗООТОЛОГИК ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК АҲАМИЯТИ.....	21
5. Begmatova M.X., Maxmadiyarova Y.N., Jumayeva M.Z. TESHİKBARG DALACHOY (HYPERICUM PERFORATUM) NING XOM – ASHYO FITOMASSASI.....	25
6. Емина Агиль Елчиева, Тунджай Бахшалиев Галиб, Нури Асим Рамин ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	31

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Палўанова Г.Ж.Ажинёз номидаги НДПИ. Зоология, одам морфофизиологияси
ва уни ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси.**Байгелдиева Н.Ж.**

магистрант

КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ (ЯССИ ТИШЛИ КАЛАМУШ, УЙ СИЧҚОНИ,) ЎТА ҲАВФЛИ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАРҚАТИШДАГИ ЭПИЗОТОЛОГИК ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК АҲАМИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372179>

АННОТАЦИЯ

Маданий ландшафт зоналар экосистемасининг нозик экологик ҳолатини ўрганиш, касалликнинг олдини олиб чора кўриш масаласини, яъни касалликнинг хўжалик пункт майдонига кириб келишининг экологик механизмини ўргатишдан, мавзунинг асосий мақсади ва вазифаси ҳам шундан иборат бўлиб, халқнинг тинч, соғлом яшашига хизмат қилишдан уни таминлаш, амалётда кўллаш йулларини ишлаб чиқаришдан иборат. Бизнинг ҳолатимизда екинзор зона экосистемасида тарқалган кемирувчилар тури ҳисобга олиниб, уларнинг тур ичидаги ва оралиқ контакт боғликлиги ўрганилиб, унга эпидемиологик ва эпизоотологик баҳо берилди.

Таянч тушунчалар: Эпизотология, эпидемиология, эктопаразит, туляремия, Кырым Конго Лихродка иситмаси, лептосприс.

АННОТАЦИЯ

Вопросы принятия профилактических мер против заболевания, то есть изучение экологических механизмов распространения заболевания в населенных пунктах, эпизоотологические, эпидемиологические цели и задачи, обеспечение здоровой жизни населения и разработка практических мер. В нашем случае были учтены виды грызунов распространенные в экосистемах посевной зоны, изучалась зависимость внутривидовых и межвидовых контактов, была дана эпидемиологическая и эпизоотологическая оценка

Ключевые слова: Эпизотология, эпидемиология, эктопаразит, туляремия, Кырым Конго Лихородка, лептосприс.

ANNOTATION

To reveal the epizotological, epidemiological purpose and task of the study of the ecological mechanism of the disease's entry into the living area, to serve the peaceful and healthy life of the people, to ensure it, to find out the ways of its practical application. In our case, the type of rodents distributed in the arable zone ecosystem was taken into account, their intra-species and inter-species contact dependence was studied, and an epidemiological and epizootological evaluation was given to it.

Key words: Epizotology, epidemiology, ectoparasite, tularemia, Кыргыз Congo Likhrodka heating, leptospiris.

Юқори қобилиятга –ҳис туйғуга ега хайвонлар популяцияси ичида юкумли касалликларнинг тарқалишини урганишда особьлар ора мунособат боғликлигин текшириш энг мухим масалаларнинг бири хисобланади. Шунинг учун бу боғликликни урганиш катта кизиқишни уйғотади ва бир қанча мураккаб вазифа саналади. Сабаби, касалликнинг тарқалиши ҳақида туғри маълумотга ега булиш учун методиканинг йоклиги катта муаммо туғдиради. Шу сабабли куплаб олимлар ҳар хил вабо очогида ишлаб ва иккинчи даражали маълумотлардан фойдаланган, яъни кемирувчиларни ушлашда улар устидаги шу турга тегишли емас бургаларнинг учирашини хисобга олган ҳолда, турлар ора паразитлик контактнинг ҳаммасига таяниб, касалликни хастасидан соғига узатишда, етказишда бургаларнинг ролини юқори баҳолаган. Шундай қилиб Е.Н.Павлов (1930) Ҳй сичқонининг спецификали бургаси (*Nosapsyllus fidus*) ни катта қум сичқони (Урта Осийо текислик вабо очогининг асосини сакловчи) устидан топса, Б.К.Фенюк ва М.П.Демяшев (1936) қум сичқони (*Mecionex tamaricinus* ва *M.meridianus*) ҳаракатини урганмоқда. Особьлар ва турлар оралик нисбатда эктопаразит олмашиши катта эпидемиологик аҳамиятга ега. Н.П.Наумов (1954) особьлар оралик контактни баҳолашда хайвонларнинг ландшафтлар буйича бўлиштирилишига биринчи даражали аҳамият беради. А,А,Слуд ва М.М.Исмагилов (1957) кемирувчилар турли комплексининг оралашувига-чўлистоннинг, ярим чўлистоннинг ва дала чўлистонининг Бет-Пақ-Даланинг марказий қисмида Қум сичқонларининг барча турларининг зич контакт етишига ва уларнинг орқага қарай кириб бораётганин ва ўша ўринлар билан шимолдан жанубга сариқ қум сичқонининг, дала пщухасининг ареалининг қочишини ёзади. У территориянинг шарқ қисмида Катта қум сичқони Қизил куйруқли ва Йулгунзорлик қум сичқони, кейинги турнинг катта қум сичқони колонияси билан контактда боладиганини корсатади. Т,И,Табунина, А.И.Послов (1965) Катта қум сичқони ўз ареалининг шимолий-шарқ шегарасида 20-40 йил давомида фойдаланилмай турган ерга қочиши сабабли ўзига тегишли бурга фаунасини йукотиб, оша ернинг кемирувчиларининг бургасин қабул қилиб, шулар билан зич контактда бўлганини айтади. Муаллифларнинг башорати буйича вабо қозғатувчи микроб дастлаб Катта қум сичқонидан йулгунзорлик қум сичқонига, қўшоёокларга, ундан сунг сичқон симонлиларга ўтиш еҳтимоллигини корсатади. В.Л.Шевченко, М,П,Демяшев, К.А.Ершов (1965) Ярим кун қум сичқони ва кўр сичқонлар уяларини бирга фойдаланганин хисобга олган ҳолда, Волга-Урал дарьёлари оралик қумида ярим кун қум сичқони йулгунзорлик қум сичқони, кичик ва сариқ болпоқларнинг битта биотопта яшашини кўз олдига келтириб, улар орасидаги контакт нисбатининг йукорилиги-зичлиги, вабо касаллигини тарқатишдаги ролини йукори баҳолайди. А,А,Лавров (1964) в Бэров баландлигида тарқалган йулгунзорлик қум сичқони популяциясидан вабо микробининг одам яшайдиган пунктларига кириб келишида дастлаб йулгунзорлик қум сичқонига, сунг уй сичқонига ўтиш эстафетасы сакланганлигини ёзади.

И.В.Жерновов, Г.Д.Свиденко (1961) Қорақум текислигида (Туркманстон) ярим кун қум сичқонининг Катта қум сичқони колонияси билан контактда бўлиб ва унинг салқин даврда йукори даражада бўладиганлигин ёзади. В.И.Бибиқова (1963) ярим кун қум сичқонининг Катта қум сичқони колониясин фойдаланиши сабабли унга хос бургаларни ергаштириб оладиганин - *Xenapsylla hirtipes*, *Nosopsyllus tersus*, *Echidnophaga Oschani*, *Paradoxapsylla teretifrons* бургалари орқали исботлаб ёзади. К.Т.Крылова, С.Н.Варшав ва ҳоказо. (1957) 1946-1955 йй. Приорал Қорақуми, Малый-Барсукта ва Орол денгизининг Шимол ёқасида Катта қум сичқонининг 6000 колониясини тўлиқ овлаш натижасида кемирувчиларнинг 15 қилини ушлаган: (Ярим кун, йулгунзорлик, қизил думли қум сичқонларин, ўй сичқонин, қўшойоклиларни, болпоқларни ва хоказо.) Катта қум сичқони устида ва уяларининг, уясидан уларга хос 8 қил бургалардан бошка, бошка кемирувчилардан 14 түр бурга ва кичик қум сичқонларига хос-*Xenapsylla conformis*, 5 қўшойоклардан олинган. Ҳй сичқони ўзининг турли биотопларда яшашга юқори ихтисослашганлиги сабабли кенг тарқалган бўлиб, кўплаб

қил кемирувчилар билан түрли даражадаги контактда қатнашади. Асосан юқори сондаги йиллари, мавсумларда контакт богликлиги юқори болади. Бу ҳолатда белгили эпизоотологик ҳолат катта эпидемиологик хавф тугдиради. Пастки Амурдарьё дельта ормон ландшафт ва биотоплар Қизилқум ва Үстюрт вабо очоғидан екинзор зона территорияси орқали изоляцияланганликдан, унда тарқалган кемирувчилар факат ўша худудда тарқалган кемирувчи турлари билан тез-тездан контакта бўлади, чўлистонда тарқалган турлар богликлиги юқори даражада паст кечади. Ормонликлар Амурдарьё ёқасида ингичка тасма кўринишида ва узиликли шаклда жойлашганлигидан шу ер биотопида тарқалган түрлар билан контактда бўлганликдан паразитарлик контакт факат ўша ернинг кемирувчи ва бошқа ҳайвон турлари билан контактда бўлганлиги сабабли вабо касаллигидан бошқа касалликлар билан ҳам касалланади. Уларга туляремия, Қырым Конго Лихородка иситмаси, лептосприс. Ҳар хил кўчилик касалликларни юктирувчи каналар кичик ва йирик шоҳли қорамолларда кўплаб учрашадиган болганлиги сабабли бу ер биоценозида келтирилган ҳайвон түрлари билан йойлов, йотоқ ўринлари, йеган ва омборга йиғиб куйган ҳар хил озик чўплари орқали контактга киришади. Бундай ҳол Ходжейли, Тахиатош ва бошқа туманларда моллар ва одамлар арасида сўнги йиллари тез учрашиб турибди. Айтиб ўтилган касалликлар ўрмон ва бута, ярим буталик йойлов молларида, кемирувчилардан ўзаро юқори контактда (Куён, ясси тишли каламуш, ўй сичқони ва уларнинг каналари) болганлиги сабабли касаллик олмашиб туриши сўзсиз. Екинлик зонаси кенг жойни оз ичига олади. Бир тарафдан ўрмон экосистемаси иккинчи тарафтан Қизилқум, Үстюрт вабо очоқлари билан, уларда тарқалган кўп турли, йуқори сонли кемирувчилар ва уларнинг кўп турли ва сонли бургалари орқали турлар оралик, түр ичи контакт турлари кўп. Қизилқум очогининг асосин ташувчи – таркатувчи-Катта қум сичқони билан шу икки экосистемада тарқалган 13 түр кемирувчиларнинг бир-бири билан контакт алоқаси айтилган даражадан кўп ҳилликга ега. Асосий контакт улар устидаги куп сонли бургалар олмашуви орқали амалга оширилади. Айниқса турлар оралик контакт бирнеча түр кемирувчиларда паразитлик қиладиган, яъни умумий бургалар турининг куп турлигига богликли контактнинг тез ва унча тез емаслигига қараб эпизоотологик ҳолатга баҳо берилади. Эпизоотик ҳолатнинг характери-ҳавфли, ҳавфсизлиги аниқланади. Эпидемиологик ҳол аниқланади, чора кўрилади ва хоказо. Бизнинг ҳолатимизда екинзор зона экосистемасида тарқалган кемирувчилар тури хисобга олиниб, уларнинг түр ичидаги ва оралик контакт богликлиги ўрганилиб, унга эпидемиологик баҳо берилди.

Умумлаштириб айтганда маданий ландшафт зоналар экосистемасининг нозик экологик ҳолатини ўрганиш, касалликнинг олдини олиб чора кўриш масаласини, яъни касалликнинг хўжалик пункт майдонига кириб келишининг экологик механизмини ўргатишдан, мавзунинг асосий мақсади ва вазифаси ҳам шундан иборат бўлиб, халқнинг тинч, соғлом яшашига хизмат қилишдан уни таминлаш, амалётда кўллаш йулларини ишлаб чиқаришдан иборат.

Адабиётлар

1. Виноградов Б.С.,Аргиропуло А.И.,Гептнер В.Г. 1936. Грызуны Средней Азии, АН СССР,М-Л.
2. Виноградов Б.С., Громов И.М., 1952. Грызуны фауны СССР. М-Л.
3. Асенов Г.А. Экология грызунов оазиса низовьев Аму-Дарьи и их эпизоотологическое и эпидемиологическое значения. Автореферат канд.диссер. 19 с. Фрунзе. 1968.
4. Бельтищев П.А. О земляной крысе в дельте Аму-Дарьи Вестник защиты растений №2.1941.
5. Бондарь Е.П. К вопросу ораспределений земляной крысы по орошаемым землям Средней Азии и предупредительных мерах к её расселению. Науч.конф.НИУ Средней Азии и Казахстана (Тез.докл) Алма-Ата 1959.
6. Бондарь Е.П. К экологии земляной крысы. Сооб 1-5. Распространение и стадияльнаяприуреченность, питание, активность и кормодобывающая деятельность,

- убежищия и роющая деятельность, К вопросу о борьбе с земляной крысой. Матер.науч.конф. по природы. Очаговости и профил.чумы. Февраль Алма-Ата.1963.
7. Бондарь Е.П. Экология земляной крысы (*Nesokia indica* Gray). Автореферат канд.диссер.АНКаз ССР. Алма-Ата.1965.
 8. Громов И.М., Гуреев А.А., Новиков Г.А., и др. Млекопитающие фауны СССР.ч.1. Изд-во АН СССР. М-Л.1963.
 9. Костин В.П. Грызуны Низовьев Аму-Дарьи, Устюрта и прилегающей территории. Изд-во СамГУ, Тошкент 1962.
 10. Солдаткин И.С. Краткий очерк экологии пластинчатозубой крысы и меры борьбы с нею в дельте Аму-Дарьи Грыз. И борьба с ними. Вып.4. «Микроб» Саратов.1955.
 11. Щеглова Е.А. Возможная роль пластинчатозубой крысы в эпидемиологии туляремии в пойме р.Аму-Дарьи. Тр.Туркменской противочумной станции, Т.1.Ошхобод.1960.
 12. Плетнева Н.А., Карпушева А.М.,1960. Восприимчивость пластинчатозубой крысы к чумной инфекции, её возможная роль в эпизоотологии чумы в Туркмении. Турв противочумная станция.Ашхабад. «Вопросы природы очаговости и эпизоотологии чумы в Туркмении».
 13. Мокеева Т.М., Поляков И.Я.1952. Земляная крыса в дельте Аму-Дарьи и вопросы борьбы с ней в связи со строительством Главного Туркменского канала. Зоология.журнал, т. XXXI, вып.6.
 14. Виноградов Б.С.,Аргиропуло А.И.,Гептнер В.Г. Грызуны Средней Азии. АН СССР, М-Л.1936.
 15. Костин В.П. Грызуны Низовьев Аму-Дарьи, Устюрта и прилегающей территории. Изд-во СамГУ, Тошкент 1962.
 16. Асенов Г.А. О некоторых особенностях стационального распределения грызунов и их блох на этике пустыни и оазиса. В книге: Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии. Фрунзе.1964.Вып 4.с 100-101.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000